

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MR. JAYVEE C. MACARAIG

Instructor I

Tarlac Agricultural University

jayveemacaraig@tau.edu.ph

“ILUSYONG ASUL”

Minsan ko nang inakala na ang kulay ng dagat ay asul
Mula pagkabata, simula't sapul
Noong mga pana hong hindi ko pa alam
Na mismong mga mata mo pala'y maaari kang paglaruan.

Kulay asul na dagat ay isa lamang palang repleksyon
Mula sa kulay ng langit na ating tinitingala mula pa noon
Kulay asul na dagat ay wala palang sariling kulay
Tunay na anyo pala nito'y labis na matamlay

Magugustuhan mo pa rin ba ang dagat
Kung ang nagdudulot ng ganda nito'y hiram lamang?
Kung ang kulay asul na tubig nitong nakahalina sa iyo
Ay isa lamang palang ilusyon na ginawa ng mga mapaglarong mata mo?

Matututunan mo pa rin bang pagmasdan ang dagat
Kung ang kulay nitong asul na nagpapagaan ng iyong kalooban
Ay pansamantalang kumulimlim
Sa mga oras na ang langit ay magdilim?

Magugustuhan mo pa rin ba ang dagat sa kung ano talaga ito?
Kung hindi na nito kayang pagaanin ang pakiramdam mo.
Kung hindi na ito kahali – halina sa mata mo
Dahil wala na ang asul na kulay nito?

Dahil ang dagat ay tulad mo rin.
Kulay asul na hindi iyo'y pilit mong sinasalamin
Upang tunay na kulay mong ikinukubli,
Ay tuluyan nang maglaho sa gitna ng dilim.

Ngunit pakatatandaang kulay na ito'y hindi panghabambuhay
Panaho'y ilalantad rin ang iyong tunay na kulay
Pagkabighaning sa iyo ay kanilang ipinukol

Ay magdudulot sa'yo ng labis na sakit at paghagulgol

Iyo ring mararamdaman, pait ng katotohanan
Na nabighani sa iyo ang iba, hindi dahil sa kung sino ka talaga
Singsakit ng nararamdaman ng asul na dagat
Sa tuwing nagdidilim ang langit at kumukulimlim ang mga ulap.

